

PHYSICS AND MATHEMATICS

НОВАЯ МОДЕЛЬ АНИЗОТРОПНОГО ТЕРМОЭЛЕМЕНТА

Охрем В.Г.

кандидат физ.-мат. наук

NEW IDEEL OF ANISOTROPIC THERMOELEMENT

Okhrem V.

Candidate of Physics and Mathematics Sciences

АННОТАЦИЯ

Предложена новая модель анизотропного термоэлемента, у которой плотность тока зависит от ординаты. Учет этой зависимости приводит к совершенно иным выводам относительно зависимостей основных характеристик термоэлемента (термоэдс, максимальное снижение температуры и др.) от материальных и размерных констант. И, главное, рабочие характеристики не зависят от анизотропной добротности. В работе вычислены основные рабочие характеристики анизотропного генератора и анизотропного холодильника показано, что они не уступают аналогичным характеристикам стандартны[термоэлектрическим приборам.

ABSTRACT

A new model of an anisotropic thermoelement is proposed, in which the current density depends on the ordinate. Taking this dependence into account leads to completely different conclusions regarding the dependence of the main characteristics of the thermoelement (thermopower, maximum temperature reduction, etc.) on material and dimensional constants. And, most importantly, the performance characteristics do not depend on the anisotropic quality factor. The work calculates the main operating characteristics of an anisotropic generator and an anisotropic refrigerator and shows that they are not inferior to the similar characteristics of standard thermoelectric devices.

Ключевые слова: Анизотропный термоэлемент, анизотропный термохолодильник, анизотропный генератор тока.

Keywords: Anisotropic thermoelement, anisotropic thermocooler, anisotropic current generator.

ВВЕДЕНИЕ

Анизотропные термоэлементы (АТЭ) начали интенсивно изучать и искать им применения в шестидесятых-семидесятых годах прошлого столетия. Усилиями группы исследователей под руководством проф. Самойловича А. Г. была создана теория генерирования термоэдс АТЭ [1] и предложены некоторые их применения. Результаты этих исследований собраны и обобщены в обзоре [2], а также в работе [3], которая вышла в 1997 году и в которую включены новые результаты. В [2, 3] изложены исследования работы АТЭ в качестве генератора ЭДС. Что же касается его работы в качестве холодильника и генератора тока, то таких исследований не проводилось. Это можно пояснить тем, что анизотропная термоэлектрическая добротность АТЭ очень мала и, поэтому, эффективность охлаждения (перепад температуры, холодопроизводительность и т. д.) тоже мала. Однако если бы удалось создать анизотропный термоэлектрический холодильник (АТХ) и он давал бы приемлемый перепад температуры, то он бы имел конструктивные и технологические преимущества перед холодильником Пельтье. Об этих преимуществах уже говорилось в работе [4], в которой намечен и путь поисковых исследований нужных для создания эффективных АТХ. В настоящей статье предложена новая физическая модель АТЭ.

1. АНИЗОТРОПНЫЙ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

Рассмотрим наиболее простую модель АТГ. Будем считать, что, материалом АТГ однородный, температура одномерна и зависит только от ординаты y (см. рис. 1). Тогда закон Ома в дифференциальном виде можно записать так

$$r_{11}j_1(y) = E_1 - a_{12} \frac{dT(y)}{dy}, \quad (1)$$

где r_{11} - компонента тензора удельного сопротивления, a_{12} - компонента тензора термоэдс, $T(y)$ - температура, $j_1(y)$ - плотность электрического тока в АТГ, E_1 - электростатическое поле в образце, создаваемое генератором. При расчетах мы полагаем, что кинетические параметры материала термоэлектрика не зависят от координат и температуры. Выясним далее зависимость поля E_1 от координат. Выпишем для этого выражение для поперечного поля в АТХ

$$E_2 = r_{21}j_1(y) + a_{22} \frac{dT(y)}{dy}.$$

Отсюда видно, что поперечное поле зависит только от координаты y . Но, поскольку, должно выполняться равенство $\frac{\nabla E_1}{\nabla y} = \frac{\nabla E_2}{\nabla x}$, то получаем постоянство поля E_1 . На это обстоятельство обратили внимание авторы работы [5].

Выпишем далее закон сохранения энергии с учетом того, что температура зависит только от координаты y . Этот закон или по-другому обобщенное уравнение теплопроводности имеет вид

$$\frac{d^2 T(y)}{d^2 y} + \frac{r_{11} j_1^2(y)}{k_{22}} = 0, \tag{2}$$

Рис. 1. Принципиальная схема нагруженного АТГ

где k_{22} – диагональная компонента тензора теплопроводности. Таким образом, уравнения (1) и (2) нужно рассматривать совместно. С помощью пакета математических программ *Maple* легко находим выражения для $T(y)$ и $j_1(y)$

$$T(y) = \frac{\ln \left(\frac{\alpha_{12}^2 (-C_2 y + C_1)}{k \rho_{11}} \right) k \rho_{11} + \alpha_{12} E_1 y}{\alpha_{12}^2}, \quad j_1(y) = \frac{C_2 k}{\alpha_{12} (-C_2 y + C_1)},$$

где C_1 и C_2 = постоянные, которые находятся из граничных условий $T(0)=T_0$ и $T(h)=T_h$. Они легко находятся с помощью *Maple*:

$$C_1 = \frac{e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{k \rho_{11}}} k \rho_{11}}{\alpha_{12}^2}, \quad C_2 = -\frac{k \rho_{11}}{h \alpha_{12}^2} \left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 - T_h \alpha_{12})}{k \rho_{11}}} - e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{k \rho_{11}}} \right).$$

Рассмотрим вопросы, связанные с длиной образца АТГ и контакты токоподводящих проводов на торцах. Чтобы контакты не влияли на процессы протекающие в средней части АТГ образец должен быть достаточно длинный: в идеале длина должна быть больше высоты в 9-10 раз. Контакты и токоподводящие провода должны быть такими, чтобы они не влияли на эффект генерации тока. В идеале торцы должны быть адиабатически изолированы от внешней среды, а это означает, что провода должны быть достаточно тонкими.

Рассмотрим далее выражение для поперечного термоэлектрического поля. Оно имеет вид

$$E_2 = r_{21} j_1(y) + a_{22} \frac{dT(y)}{dy}.$$

Несложные расчеты приводят к выражению

$$E_2 := \frac{-\rho_{21} \kappa^2 \rho_{11} \left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 - T_h \alpha_{12})}{\kappa \rho_{11}}} - e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}} \right)}{h \alpha_{12}^3 \left(\frac{\kappa \rho_{11} \left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 - T_h \alpha_{12})}{\kappa \rho_{11}}} - e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}} \right) y}{h \alpha_{12}^2} + \frac{e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}}}{\alpha_{12}^2} \right) + \alpha_{22} \left(\frac{\kappa \rho_{11}}{\left(\frac{h}{\left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 + T_0 \alpha_{12} - T_h \alpha_{12})}{\rho_{11} \kappa}} - 1 \right)} + y \right) \alpha_{12}^2} + \frac{E_1}{\alpha_{12}} \right)}$$

Как видно из этого выражения поперечное поле линейно зависит от y : с ростом y спадает. Однако эта зависимость, как показывают численные расчеты, очень слабая, т. е. практически поперечное поле от y не зависит.

И напоследок вычислим КПД АТГ. Его можно определить по формуле $\eta = \frac{Q_0 - Q_l}{Q_0}$, где Q_0 – тепло поступившее на горячую сторону АТГ (рис. 1), Q_l – тепло отданное холодильнику при температуре T_l . Задача далее сводится к вычислениям теплот Q_0 и Q_l :

$$Q_0 = -\kappa_{22} \frac{dT(0)}{dy} S + \alpha_{12} j_1(0) T_0 S, \quad Q_l = -\kappa_{22} \frac{dT(l)}{dy} S + \alpha_{12} j_1(l) T_l S.$$

$$\eta = \frac{-\kappa_{22} \frac{dT(0)}{dy} + \alpha_{12} j_1(0) T_0 - \left(-\kappa_{22} \frac{dT(l)}{dy} + \alpha_{12} j_1(l) T_l \right)}{-\kappa_{22} \frac{dT(0)}{dy} + \alpha_{12} j_1(0) T_0},$$

где распределения температуры и плотности тока в АТГ найдены выше. На рис 2 изображена зависимость КПД от электрического поля имеющего место вдоль тока (см. рис 1). Для числовой оценки КПД были использованы такие значения кинетических параметров материала АТГ

$$\kappa_{22} = 0.02 \frac{Bm}{cm \cdot K}, \quad \alpha_{21} = \alpha_{12} = -40 \cdot 10^{-6} \frac{MB}{K}, \quad \rho = 10^{-3} Om \cdot cm, \quad h = 0.4 cm, \quad T_0 = 500 K, \\ T_h = 480 K.$$

(От термоэлектрического поля E_1 при желании легко перейти к сопротивлению внешней нагрузки R).

Использованные численные значения кинетических параметров близки к числовым параметрам висмута. Расчетные данные представлены на рис.2. Как видно из этого рисунка, КПД имеет достаточно большое значение. Поэтому у сведущих читателей

может возникнуть вопрос: как понимать такое большое значение КПД. У автора имеется такой ответ. Никто из анизотропщиков не исследовал нагруженный АТГ поскольку изначально считалось, что поскольку анизотропная добротность мала, то этим не следует заниматься. Наши же исследования показывают, что добротность здесь не причем.

Рис. 4. Зависимость КПД нагруженного АТГ от величины продольного термоэлектрического поля

Отметим, что если бы удалось подтвердить экспериментально изложенные теоретические результаты, то это бы дало возможность внедрить в арсенал термоэлектрических приборов АТГ, который бы имел ряд преимуществ перед широко используемыми стандартными термоэлектрическими генераторами Зеебека. Основные из этих преимуществ состоят в следующем.

1. АТГ состоит из одной ветви, которая выполнена из одного материала, причем технология выращивания анизотропного материала (висмут, висмут сурьма) хорошо отлажена.

2. По эффективности (числовые значения КПД) предложенный АТГ в области комнатных температур и выше не уступает стандартному ТЕГ Зеебека.

3. Предложенный АТГ более прост в конструктивном и технологичном отношении по сравнению со стандартным ТЕГ.

2. АНИЗОТРОПНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Исследования термоэлектрического охлаждения, которые проводились автором настоящей публикации, представлены в работах, опубликованных в научных журналах Термоэлектричество, Успехи прикладной физики, Прикладная физика и др. Они отличаются тем, что в них полагается постоянство плотности электрического тока, что, вообще говоря, ниоткуда не следует. В настоящей статье этот вопрос принят во внимание и выявлено, что плотность электрического тока зависит от координаты. Автору удалось учесть эту зависимость и это дало возможность получить новые результаты.

Рис. 3. Принципиальная схема АТХ

Термоэлектрические холодильники и анизотропные в том числе отличаются тем, что они могут отбирать от охлаждаемого тела мизерное количество тепла, т.е. другими словами холодильный коэффициент их близок к нулю. Это эквивалентно условию адиабатической изоляции «холодной» поверхности, которое можно записать в виде:

$$-k_{22} \frac{dT(h)}{dy} + a_{21} j_1(h) T(h) = 0.$$

Из этого условия находим температуру холодной грани. Выражение для этой температуры достаточно громоздкое. Поэтому выписывать его не будем, а приведем результаты вычислений ее зависимости от поля E_L .

Рис. 4. Зависимость температуры холодной грани АТХ от величины электростатического поля

На рис. 4 приведена зависимость температуры холодной грани АТХ от поля E_1 . В качестве материала АТХ выбран монокристаллический висмут. При расчетах выбрана та часть температурного интервала, в которой кинетические коэффициенты не

$$a_{12} = -20 \frac{\text{мкВ}}{\text{К}}, k_{22} = 0.02 \frac{\text{ВА}}{\text{см}^2 \text{Ч}}, a_{21} = -20 \frac{\text{мкВ}}{\text{К}}, r_{11} = 0.001 \text{ Ом} \cdot \text{см}, h = 0.5 \text{ см},$$

$$T_0 = 300 \text{ К}.$$

Анизотропные термоэлектрические холодильники ранее не рассматривались потому, что исследователи исходили из оценки возможностей АТХ давать охлаждение, основываясь на анизотропной термоэлектрической добротности, которая была чрезвычайно мала. И, поэтому, решили, что использовать АТЭ в качестве АТХ не целесообразно. И никаких исследований по этой части проводить никто не планировал. В настоящей работе показано, что анизотропная термоэлектрическая добротность вовсе не является определяющей в охлаждении. Так

зависят (или слабо зависят) от температуры. Кинетические коэффициенты, которые выбраны при числовых расчетах таковы

что на основе монокристаллического висмута вполне возможно изготовить АТХ, который может работать эффективно в области комнатных температур и ниже.

Предлагаемый АТХ, простая модель которого изложена выше, предусматривает его длину достаточно большой по сравнению с высотой с тем, чтобы можно было считать, что процессы имеющие место на торцах АТХ не влияют на температуру холодной грани в средней ее части.

Рис. 5. Зависимость плотности тока от величины электростатического поля

Рассмотрим далее выражение для поперечного термоэлектрического поля. Оно имеет вид

$$E_2 = r_{21} j_1(y) + a_{22} \frac{dT(y)}{dy}.$$

В явном виде это выражение имеет вид

$$E_2 := \frac{-\rho_{21} \kappa^2 \rho_{11} \left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 - T_h \alpha_{12})}{\kappa \rho_{11}}} - e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}} \right)}{h \alpha_{12}^3 \left(\frac{\kappa \rho_{11} \left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 - T_h \alpha_{12})}{\kappa \rho_{11}}} - e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}} \right) y}{h \alpha_{12}^2} + \frac{e^{-\frac{T_0 \alpha_{12}^2}{\kappa \rho_{11}}}}{\alpha_{12}^2} \right) + \alpha_{22} \left(\frac{\kappa \rho_{11}}{\left(\frac{h}{\left(e^{\frac{\alpha_{12} (h E_1 + T_0 \alpha_{12} - T_h \alpha_{12})}{\rho_{11} \kappa}} - 1 \right)} + y \right) \alpha_{12}^2} + \frac{E_1}{\alpha_{12}} \right)}$$

Как видно из этого выражения поперечное поле линейно зависит от y : с ростом y спадает. Однако эта зависимость, как показывают числовые расчеты, очень слабая, т. е. практически поперечное поле от y не зависит.

Изложенные в статье результаты являются оригинальными, однако они нуждаются в экспериментальной проверке. К сожалению у автора настоящей публикации не было возможности выполнить соответствующие экспериментальные исследования.

Отметим далее, что если бы удалось подтвердить экспериментально изложенные теоретические результаты, то это бы дало возможность внедрить в арсенал термоэлектрических холодильников АТХ, который бы имел ряд преимуществ перед широко используемыми стандартными холодильниками Пельтье. Основные из этих преимуществ состоят в следующем.

1. АТХ состоит из одной ветви, которая выполнена из одного материала, причем технология выращивания анизотропного материала (висмут) хорошо отлажена.

Распределение температуры

$$T(y) = \frac{E_1 \alpha y + \ln \left(\frac{\alpha^2 (-C2 y + C1)}{\kappa \rho} \right) \kappa \rho}{\alpha^2},$$

где

$$C1 = \frac{\alpha^2 T_0}{\kappa \rho}, \quad C2 = -\frac{\kappa \rho \left(e^{-\frac{\alpha (h E_1 - T_h \alpha)}{\kappa \rho}} - \frac{T_0 \alpha^2}{\kappa \rho} \right)}{\alpha^2 h}.$$

Здесь и далее α , ρ , κ - кинетические коэффициенты. Для упрощения написания индексы опущены. Нам понадобится выражение для плотности тока

$$j(y) = \frac{a}{b y + c},$$

2. По эффективности (глубина охлаждения) предложенный АТХ в области комнатных температур и ниже не уступает стандартному холодильнику Пельтье.

3. Предложенный АТХ более прост в конструктивном и технологичном отношении.

3. ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ АТХ

Холодильный коэффициент является важной характеристикой любого холодильного устройства. Раньше холодильным коэффициентом АТХ никто из термоэлектриков не занимался. Это можно объяснить тем, что исследователи руководствовались неправильными установочными данными. Они считали, что поскольку анизотропная термоэлектрическая добротность очень мала, то исследовать АТЕ не имеет смысла. Однако, как видно уже из изложенного выше, термоэлектрическая добротность не является определяющей в оценке эффективности работы анизотропного термоэлемента.

где

$$a = -\frac{\kappa \rho \left(e^{\frac{\alpha (h E_1 - Th \alpha)}{\kappa \rho}} - e^{-\frac{T0 \alpha^2}{\kappa \rho}} \right)}{h \alpha^2} \kappa,$$

$$b = \frac{\alpha \kappa \rho \left(e^{\frac{\alpha (h E_1 - Th \alpha)}{\kappa \rho}} - e^{-\frac{T0 \alpha^2}{\kappa \rho}} \right)}{h \alpha^2}, \quad c = \alpha \frac{e^{\frac{\alpha (h E_1 - Th \alpha)}{\kappa \rho}} - e^{-\frac{T0 \alpha^2}{\kappa \rho}}}{\alpha^2}.$$

Вычислим холодильный коэффициент

$$\varepsilon = \frac{Th}{\Delta T} (1 - C),$$

где

$$C = \frac{B T0}{A}, \quad \Delta T = T0 - Th, \quad B = \int v \, d\tau, \quad v = \operatorname{div} \left(\frac{q}{T(y)} \right),$$

$$q = -\kappa \frac{d}{dy} T(y) + \alpha j(y) T(y),$$

$$B = \int \frac{d}{dy} \left(-\kappa \frac{1}{T(y)} \frac{d}{dy} T(y) + \alpha j(y) \right) l \, dy.$$

Вычисления приводят к следующему выражению

$$B = -\frac{2 l d \kappa}{h} + \frac{l d \kappa e^{\frac{\alpha^2 Th}{\kappa \rho}}}{\alpha (T0 \alpha + h E_1)}$$

$$- \frac{l d \left(-\kappa \rho e^{\frac{\alpha (T0 \alpha + h E_1)}{\kappa \rho}} + E_1 \alpha h e^{\frac{\alpha^2 Th}{\kappa \rho}} + \kappa \rho e^{\frac{\alpha^2 Th}{\kappa \rho}} \right) \kappa}{e^{\frac{\alpha^2 Th}{\kappa \rho}} h \left(E_1 \alpha h + \ln \left(e^{\frac{\alpha (Th \alpha - h E_1)}{\kappa \rho}} \right) \kappa \rho \right)}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\alpha \left(T_0 \alpha + h E_1 \right)}{e^{\kappa \rho} h} \\
& + \frac{l d \kappa e^{\kappa \rho}}{\alpha^2 T_0} \\
& + \frac{l d \left(\frac{\alpha \left(T_0 \alpha + h E_1 \right)}{e^{\kappa \rho} h} - \kappa \rho e^{\kappa \rho} + \kappa \rho e^{\kappa \rho} \right)}{h e^{\kappa \rho} \ln \left(e^{\frac{\alpha^2 T_0}{\kappa \rho}} \right) \rho}
\end{aligned}$$

Зная В, находим С и далее выписываем выражение для холодильного коэффициента.

Литература

1. Самойлович А. Г. Термоэлектрические и термомагнитные методы превращения энергии. Конспект лекций. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. 224 с.
2. Korolyuk S.L., Pilat I.M., Samoïlovich A.G., Slipchenko V.N., Snarskiĭ A.A., Tsar'kov E.F. Anisotropic thermoelements, 1973, Sov. Phys. Semicond, P. 725-733
3. Snarskiĭ A.A., Пальти А.М., Ашеулов А.А. Анизотропные термоэлементы // ФТП.-1997.- Т. 31, № 11.- С. 1287 - 2113.
4. Охрем В.Г. УПФ, 2015, т. 3, № 1, С.16.
5. Harman T.C., Honig J.M. Thermoelectric and thermomagnetic effects and applications. - New-York: Mc Graw-Hill book Company, 1967. - 377 p.